

ENSAIO

GILGAMESH, ATRAHASIS & NOÉ

O Dilúvio é um Mito da Mesopotâmia ou um Evento Histórico?

© *Teodorus R. Guerreiro*

INTRODUÇÃO.

No século XIX, foram redescobertas as Epopeias de Atrahasis e de Gilgamesh nas ruínas da biblioteca do rei assírio Assurbanipal em Nínive (Iraque). Estas redescobertas foram de grande relevância e controvérsia, pelo facto de conterem uma história sobre um dilúvio que se assemelha muito ao dilúvio registado no livro de Génesis.

Antes destas redescobertas, o livro de Génesis era tido como uma invenção do povo Hebreu, depois dos épicos serem encontrados, Génesis agora é tido como uma cópia dos mesmos. A razão é simples, a datação das tabuletas encontradas é anterior ao livro de Génesis. Para termos uma ideia, o livro de Génesis é datado 1400 aC¹. A epopeia de Gilgamesh é originada de poemas Sumérios por volta de 2100 aC, com a versão completa mais antiga, a versão padrão da Babilónia, datando entre os séculos XIII e X aC. Já a epopeia de Atrahasis, foi escrita por volta de 1700 anos aC.

Como podemos observar, ambas as epopeias são mais antigas do que o livro de Génesis, fazendo com que os críticos assumam que “Moisés”, copiou a narrativa do dilúvio destas epopeias.

PONTOS IMPORTANTES.

É certo que o épico de Gilgamesh é datado como sendo o mais antigo dos três. Contudo, a narrativa do dilúvio em Gilgamesh, não aparece nas versões mais antigas. Acredita-se que a parte que fala do dilúvio² foi retirada do épico de Atrahasis, e inserida mais tarde. Portanto a nossa preocupação não deve ser

¹ Estudos modernos, no entanto atribuem uma data muito posterior ao tempo de Moisés para a composição do livro de Génesis.

² Tabuleta XI.

com a epopeia de Gilgamesh, mas sim com a epopeia de Atrahasis. No entanto ainda continuamos com um problema, pois a datação de Atrahasis continua a ser mais antiga que Génesis.

PLÁGIO.

O Plágio é muitas vezes atribuído neste cenário, o problema é que para qualificar algo como plágio, necessitamos de ter um paralelo indiscutivelmente semelhante. E isso não se dá entre o dilúvio de Atrahasis e de Génesis. Portanto, esta ideia deve ser automaticamente excluída. O que poderemos estar a presenciar é o registo de um evento histórico, porque ao mesmo tempo, dado o facto de que existem lendas do Dilúvio entre muitos povos do Médio Oriente há uma hipótese de que tanto a epopeia como a Bíblia retiraram a narrativa sobre o dilúvio de uma fonte comum. E essa fonte comum, poderá muito bem ser um evento histórico conhecido naquela região.

É de salientar, que se a Bíblia contém eventos históricos verídicos (como muitas vezes já se provou ser o caso), então se enveredarmos por este caminho iremos descobrir algo significativo para o nosso argumento.

a) Noé nasceu por volta de 2970 aC. O que faz com que Noé seja uma figura anterior às epopeias de Gilgamesh e de Atrahasis.

b) Estima-se que Abraão nasceu por volta de 2166 aC, é de ter em mente que Abraão veio de Ur, Terra dos Caldeus, isto é, Abraão veio da Mesopotâmia.

c) Abraão faz parte da descendência de Shem filho de Noé³. Além disso, Shem foi contemporâneo de Abraão⁴.

O que faz com que se o dilúvio foi realmente um evento histórico, existe então a probabilidade desse relato ter sido passado de geração em geração até aos dias de Abraão, o Patriarca das doze tribos de Israel. Se, portanto, a nossa asserção estiver correta, e a Bíblia for fidedigna, poderemos argumentar que, se alguém andou a plagiar, esse alguém foi talvez o ou os escritores da epopeia de Atrahasis. É claro que estamos num campo especulativo, e até termos provas históricas mais antigas e independentes, à parte da narrativa Bíblica, nunca poderemos satisfazer totalmente os críticos. Esta posição, no entanto, é a mais lógica e coesa caso tivermos a Bíblia como um documento confiável.

³ Ver Génesis cap. XI.

⁴ O Sefer haYashar, que é um midrash de Abraão Abulafia, também conhecido como Toledot Adam e Divrei haYamim heArukh, parece ser a única fonte que indica que Abraão realmente conhecia Noé, e até viveu em sua casa por um longo período.

INSPIRAÇÃO DIVINA.

Se partirmos então do ponto de vista de que o relato do dilúvio foi um evento histórico passado de geração em geração, será que isso invalida a inspiração das Escrituras, tal como sustentamos hoje em dia? Devemos ter em mente que o relato do dilúvio, não é de longe o único evento histórico registado nas páginas da Bíblia. Pelo contrário a Bíblia está repleta de eventos históricos do início ao fim. A sua inspiração vem pelo facto de Deus estar presente e activo nesses registos, o que faz com que a sua inspiração se mantenha. Porque, seja qual for o escritor, ele será sempre guiado a relatar o imprescindível, seja as palavras diretas vindas da parte de Deus, sejam eventos que relatam acontecimentos em que Deus agiu.

FALÁCIA DA ANTIGUIDADE.

Porque Moisés escreveu sobre o dilúvio posteriormente, isso não quer dizer que ele copiou. Até se pode dar o caso de Moisés ser o escritor mais “antigo”. Por exemplo, se alguém com 80 anos de idade, em 2025 escrever sobre a sua infância, ele estará a escrever num manuscrito recente, mas o relato nesse manuscrito não é de 2025, mas sim do que aconteceu 80 anos antes. Da mesma forma, a datação de Génesis é de 1400 aC, no entanto o que está contido no livro de Génesis é anterior ao tempo em que foi escrito. A narrativa da criação em Génesis I, é outro exemplo perfeito para o nosso argumento.

CONCLUSÃO.

Nestes casos em que lidamos com assuntos da antiguidade, o grande problema é que muitas vezes trabalhamos a partir de conjunturas, tanto os que defendem a Bíblia, como os que a criticam. A honestidade, é a virtude mais importante para chegarmos a uma conclusão coerente. Se quisermos ser críticos e dizer que a a Bíblia copiou a narrativa do dilúvio, estamos na verdade a especular, e o mesmo se aplica para a tese aqui apresentada, caso não acreditemos que a Bíblia é a “Palavra de Deus”. Em suma, não existe uma prova definitiva e concreta, sobre se o escritor de Génesis copiou de uma destas epopeias. Historicamente falando, o que no máximo poderá estar a acontecer, e esta tese é defendida por muitos, é que ambos os textos derivam de uma fonte, ou fontes em comum. Mas por causa da abundância factual noutros aspectos bíblicos, a nossa posição é de que a Bíblia contém o registo correcto da história, em relação aos outros relatos que apresentam algumas semelhanças, independentemente se o livro de Génesis foi escrito mais tarde.